

ISSN (p): 3030-3362

№ 2(24)

27.02.2025

IF 2024
11.7

R

TADQIQ VA TATBIQ

Research and implementation

scientific-methodical journal

S C I E N C E S

Exact, Natural, Political, Social, Economic, Technical, Medical, Pedagogical

INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CERTIFICATE
№ 078777

 ral-journal.uz

 [@ferteach_uz](https://twitter.com/ferteach_uz)

Editor in Chief:

F.M.Mukhtarov
PhD, associate prof

Executive editor

S.I.Zokirov
PhD, associate prof

Languages:

Uzbek, Russian, English and
Karakalpak

Registered in the Agency of
Information and Mass
Communications under the
Administration of the
President of the Republic of
Uzbekistan on May 3, 2023
under number 078777.

[IF-2024: 11.7](#)

[@ferteach_uz](https://t.me/ferteach_uz)

+99893-343-13-14

<https://rai-journal.uz>

Editorial Board:

B.R.Ismailov – Dr. Tech. Sc., Prof., M.Avezov South Kaz. Univ., Shymkent, Kazakhstan
I.Bjorn – Ph.D., Imeritus, Technical University of Denmark, Copenhagen, Denmark
A.Rasulov – Dr. Phys.-Math. Sc., Prof., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
L.K.Mamadaliyeva – Dr. Tech. Sc. (DSc), Prof., FerPI, Fergana, Uzbekistan
M.E.Yunusaliyev – Dr. Tech. Sc. (DSc), Prof., FerPI, Fergana, Uzbekistan
X.B.Ismailov – Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., M.Avezov South Kaz. Univ., Shymkent, Kazakhstan
J.T.Moldaliyev – Can. Bio. Sc., Assoc. Prof., OshSU, Osh, Kyrgyzstan
O.S.Nazarmatov – DSc in Econ., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
G.K.Obidova – DSc in Ped., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
T.M.Abdullayev – Ph.D. in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan.
N.I.Ibrokhimov – Ph.D. in Phys.-Math., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan.
A.R.Nurmatov – Ph.D. in History, NamSU, Fergana, Uzbekistan.
T.Yu.Bakirov – PhD in Ped. Sc., FarSU, Fergana, Uzbekistan
D.F.Tukhtasinov – Ph.D. in Ped. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
S.B.Atajonova – Ph.D in Ped. Sc., AndMI, Andijan Uzbekistan
Sh.A.Umarov – Ph.D. in Phys.-Math. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
I.A.Rustamov – Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
B.Kh.Tolipov – Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
O.Kh.Otakulov – Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
O.S.Raimjonova – Ph.D in Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
R.A.Nuridinova – Ph.D in Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
M.I.Ismoilov – Ph.D in Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
I.T.Tojiboyev – Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana State University, Uzbekistan
Sh.J.Kholmatov – Ph.D., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan
Z.N.Khatamova – Ph.D. in Tech. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan
Q.Kh. Akhunov – Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
M.Kh. Okhunov – Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
A.Q. Khomidov – Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
Sh.Sh. Akramov – PhD, TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
A.A. Salimov – PhD in Econ., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
Z.G'. Ubaydullayev – Can. Econ., TUIT Qarchi Branch, Qarchi, Uzbekistan
S.S. Ibragimov – Ph.D in Tech. Sc., AndMI, Andijan Uzbekistan
Sh.J. Kholmatov – Ph.D. in Phil., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
G.D. Kuchkarova – Ph.D. in Phil., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
I.R.Teshabayeva – Ph.D. in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
A.L.Meliqzuyev – Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
O.U.Kholmatova – Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
N.N.Radjabov – Ph.D. in Phil. Sc., Assoc. Prof., Oriental University, Tashkent, Uzbekistan
Sh.A.Yuldashov – Ph.D. in Tech. Sc., Fergana State University, Fergana, Uzbekistan
A.A.Yuldashev – Ph.D. in Tech. Sc., Fergana State University, Fergana, Uzbekistan
M.Israilov – Can. Tech. Sc., Armed Forces of the Republic of Uzbekistan Academy of Forces
N.S.Abdullaeva – PhD in Ped. Sc., NamDU, Namangan, Uzbekistan
A.G.Turgunboeva – PhD in Ped. Sc., NamDPI, Namangan, Uzbekistan
M.A.Abdullaeva – Prof., NamDU, Namangan, Uzbekistan
I.O.Ergashev – PhD in Econ., Fiscal Institute, Tashkent, Uzbekistan
N.T.Mamatxanova – PhD in Ped. Sc., NamDPI, Namangan, Uzbekistan
U.Yu.Akhundzhanov – PhD in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
O.M.Ergashev – PhD in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
N.R.Khallieva – PhD in Econ., Bukhara MTI, Bukhara, Uzbekistan
F.K.Achilova – Can. Econ. Sc., TUIT Qarchi Branch, Qarchi, Uzbekistan
A.K.Samyayev – PhD in Geog., Sam. Reg. Ped. Skills Center, Samarkand, Uzbekistan
J.S.Abdullayev – Can. Phys.-Math. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
N.D.Botirova – PhD in Ped, TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan

Bosh muharrir:

F.M.Mukhtarov
PhD, dotsent

Ijrochi muharrir:

S.I.Zokirov
PhD, dotsent

Nashr tillari:

O'zbek, Rus, Inzliz va
Qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va
ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan 2023-yil 3-
mayda 078777 raqami bilan
ro'yxatga olingan..

IF-2024: 11.7

 [@feriteach_uz](https://t.me/feriteach_uz)
 +99893-343-13-14
 <https://rai-journal.uz>

Editorial Board:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. M.Avezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston
I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya
A.Rasulov – f.-m.f.d., prof.TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston
M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston
X.B.Ismailov- t.f.n., dot., M.Avezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston
J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston
O.S.Nazarmatov - iqt.f.d. DSc, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
G.K.Obidova - ped.f.d. DSc, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.
T.Yu.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston
D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston
Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston
Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
Z.N.Khatamova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
Q.X. Axunov - t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
M.X. Oxunov - t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
A.Q.Xomidov - t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
Sh.Sh.Akramov – q.x.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
A.A.Salimov - iqt.f.b. PhD, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
Z.G'.Ubaydullayev - iqt.f.n., TATU Qarchi filiali, Qarchi, O'zbekiston
S.S.Ibragimov - t.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston
Sh.J.Xolmatov- fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
G.D.Kuchkarova- fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
I.R.Teshabayeva - t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
A.L.Meliquziyev- fil.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
O.U.Xolmatova- fil.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
N.N.Radjabov- fil.f.b. Ph.D., dotsent, Oriental University, Toshkent, O'zbekiston
Sh.A.Yuldashov - t.f.b. Ph.D., Farg'ona davlat universiteti, Farg'ona, O'zbekiston
A.A.Yuldashev - t.f.b. Ph.D., Farg'ona davlat universiteti, Farg'ona, O'zbekiston
M.Israilov - t.f.n., O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlar Akademiyasi
N.S.Abdullayeva - p.f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston
A.G.Turg'unboyeva - p.f.b. PhD, NamDPI, Namangan, O'zbekiston
M.A.Abdullayeva - professor, NamDU, Namangan, O'zbekiston
I.O.Ergashev – iqt.f.b. PhD, Fiskal instituti, Toshkent, O'zbekiston
N.T.Mamatxanova - p.f.b. PhD, NamDPI, Namangan, O'zbekiston
U.Yu.Axundjanov - t.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
O.M.Ergashev - t.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
N.R.Xallieva - iqt.f.b. PhD, Buxoro MTI, Buxoro, O'zbekiston
F.K.Achilova - iqt.f.n., TATU Qarchi filiali, Qarchi, O'zbekiston
A.K.Samyayev - g.f.b. PhD, Sam. vil. ped. mah. mar, Samarqand, O'zbekiston
J.S.Abdullayev - f.-m.f.n., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
N.D.Botirova – ped.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Qadriyatlar insoniyatning madaniy va axloqiy taraqqiyotida tutgan o'rnini

Qurbonova Maftuna Faxriddinova

Alfraganus universiteti, Pedagogika va psixologiya kafedrasida dotsenti, pedagogika fanlari doktori (DSc)

Copyright: © 2025 by the author.

Licensee: This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqolada qadriyatlarni insoniyatning madaniy va axloqiy taraqqiyotida tutgan o'rnini, qadriyatlarning mohiyati, ularning inson va jamiyat hayotidagi o'rnini hamda turli tadqiqotchilarning qadriyatlarga berilgan ta'riflari tahlil qilindi.

Kalit so'zlar: qadriyatlar, axloqiy hodisalar, madaniyat, inson, jamiyat, falsafa, adolat, vatanparvarlik, muhabbat va do'stlik.

Received: 11 Feb. 2025

Accepted: 12 Feb. 2025

Published: 12 Feb 2025

Kirish. Qadriyatlar insoniyat tarixida muhim ahamiyatga ega bo'lgan ijtimoiy va axloqiy hodisalardir. Ular nafaqat shaxsiy hayotda, balki jamiyatning rivojlanishida ham asosiy o'rin tutadi. Qadriyatlar, odatda, insonlarning fikrlash, his-tuyg'ulari va harakatlariga ta'sir ko'rsatadigan standartlar va ideal sifatida qaraladi. Bunday qadriyatlar, masalan, adolat, vatanparvarlik, muhabbat va do'stlik kabi tushunchalar orqali ifodalanadi.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili. A.I. Kravchenko qadriyatlarni shunday ta'riflaydi: "Qadriyatlar – adolat, vatanparvarlik, muhabbat, do'stlik kabi hodisalar haqidagi tushunchalar bo'lib, ularni ko'chilik odamlar qo'llab-quvvatlaydi va mustahkamlaydi." [1] Bu ta'rif qadriyatlarning jamiyatdagi ahamiyatini ochib beradi. Ular shubha ostiga olinmaydigan standart va ideal sifatida xizmat qiladi, bu esa ularning ijtimoiy hayotdagi o'rnini yanada mustahkamlaydi. Biroq, rus tadqiqotchisi N.S. Rozov qadriyatlarni yanada chuqurroq tahlil qiladi. U qadriyatlarni "haqiqat", "aql", "inson", "madaniyat" kabi tushunchalar bilan bog'lab, ularni falsafiy nuqtai nazardan "inson kelib chiqishi va jamiyatdagi rivojining me'yoriy asoslari" deb tushunishni taklif etadi [2]. Bu yondashuv qadriyatlarning inson hayotidagi o'rnini va ahamiyatini yanada kengroq ko'rishda aks ettiradi. Qadriyatlar, shuningdek, madaniy meros sifatida ham muhimdir. Ular avloddan avlodga o'tib, insonlarning dunyoqarashi

va hayot tarzini shakllantiradi. Qadriyatlar orqali insonlar o'zlarini jamiyatda qanday tutishlari, qanday xulq-atvor ko'rsatishlari va qanday maqsadlarni ko'zlashlari haqida ma'lumot oladilar.

Qadriyatlar inson hayoti va jamiyat rivojlanishi uchun zaruriy omil hisoblanadi. Ular nafaqat individual shaxslarning axloqiy qoidalarini belgilab beradi, balki butun jamiyatning madaniy va ijtimoiy taraqqiyotini ham ta'minlaydi. Qadriyatlarining mohiyati va ularning jamiyatdagi o'rnini har bir inson uchun muhimdir, chunki ular hayotimizning har bir jabhasida aks etadi va bizning qarorlarimizni shakllantiradi.

Tadqiqot metodologiyasi. Zamonaviy aksiologiya sohasida o'tkazilgan 20 yillik tadqiqotlar ta'lim tizimining qadriyatlar asosida rivojlanishini ta'minlashga qaratilgan yangi yondashuvlarni qamrab olishini ko'rsatmoqda. Ushbu tadqiqotlar, ta'limni qadriyat deb tashxislash va uning insonparvarlik xususiyatini aks ettirishga qaratilgan. Aksiologiya ta'lim jarayonida muhim ahamiyatga ega bo'lgan qadriyatlarni aniqlash va ularga asoslanish imkonini beradi. Ta'lim tizimida qadriyatlar asosida yondashuvni rivojlantirish, o'quvchilarning axloqiy va madaniy jihatdan yetuk shaxslar sifatida shakllanishini ta'minlaydi. Tarbiya maqsadini qadriyatlarining bosh maqsadi deb bilish, o'quv jarayonida axloqiy qadriyatlarni shakllantirishga qaratilgan dasturlarni ishlab chiqish zaruratini ko'rsatadi. Bu yondashuv, o'quvchilarning nafaqat bilim olishini, balki ularning shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishini ham ta'minlaydi. O'quvchilarning qadriyatlarga yo'naltirilganligini shakllantirishning amaliy tajribasi, ta'lim jarayonida qadriyatlarni muhim element sifatida kiritishni talab qiladi. Bu jarayon, o'quvchilarning axloqiy va madaniy qadriyatlarni anglashlari va ularga amal qilishlari uchun zarur shart-sharoitlarni yaratadi. Zamonaviy aksiologiya ta'lim tizimida qadriyatlarni asosiy o'rin tutadigan element sifatida ko'rishga imkon beradi. Ta'lim jarayonida qadriyatlarga asoslangan yondashuv, o'quvchilarning shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Shu bois, ta'lim tizimini rivojlantirishda aksiologik jihatlarni inobatga olish zarurdir.

Tahlil va natijalar. Ta'lim tizimini aksiologizatsiya qilish shaxsning axloqiy qadriyatlarga yo'naltirilganligi, yaxlit ta'lim tizimining faol rivojlanishi, umuminsoniy qadriyatlarining individual rivojlanish jarayonida moslashuvi, ta'lim tarkibi va mazmunining tubdan o'zgarishi ta'limning muhim jihatlarini aks ettiradi.

Ta'lim tizimining zamonaviy tendensiyalari quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- jamiyatdagi o'zgarishlarning yuqori sur'atlari shaxsni tez o'zgaruvchan jamiyat sharoitlariga tayyorlash zaruriyatini aks ettiradi;
- madaniyatlararo ta'sirning kuchayishi sharoitida postindustrial, raqamli axborotga asoslangan jamiyatga o'tish;

- kapital va ishchi kuchi harakatchanligining yuqori darajasi tufayli raqobatning kuchayishi;
- jamiyatni demokratlashtirish zarurligini ta'kidlash;
- kelajak avlod va undan keyingi avlodlarda qadriyatga asoslangan munosabatni shakllantirishni talab qiluvchi xalqaro muammolarning paydo bo'lishi va o'sishi.

Pedagogik aksiologiyaga tayangan holda inson hayoti, tarbiyasi va pedagogik faoliyatining ahamiyatini tushunish va qaror qabul qilishga yordam beradi. Pedagogika fanlari ta'limni inson faoliyatidagi asosiy qadriyat deb hisoblaydi, uning barcha rivojlanish bosqichlarida muhimligini ta'kidlaydi. Ta'limning maqsadi, mazmuni, maqomini milliy va umuminsoniy qadriyatlar belgilab beradi. Ta'limni insonparvarlashtirish g'oyasi, pedagogikada aksiologik yo'nalishdan foydalanish muhim falsafiy-antropologik va ijtimoiy-siyosiy xususiyatlarni aks ettiradi.

Bugungi kunda pedagogikaning yangi sohasi bo'lgan pedagogik aksiologiya ta'lim va qadriyatlar, ularning mohiyati, vazifalari, o'zaro bog'liq holda o'rganish jamiyat taraqqiyoti va ta'limiy muvaffaqiyatlar kafolati sifatida qaralmoqda. Ta'limiy yutuqlar va jamiyat rivoji gumanistik qarashlarga ko'ra - bu shaxslarda insoniylikni shakllantirish bilan belgilanadi.

Ta'limda ma'naviyatni tarkib toptirishdagi ahamiyati uni qadriyatli bilimlarni uzatish va uning asosida insonda qadriyatli munosabat, qadriyatli xulq-atvorni shakllantirishda ekanligini o'z vaqtida Aflotun ham ta'kidlab o'tgan edi. U davlatning asosini qolgan barchasi unga bog'liq bo'lgan yagona birlik aks ettiradi, deb hisoblagan. Bunday asos - oliyjanoblikdir. Aflotun yuksak oliyjanoblik haqida tugamaydigan bilim deb e'tirof etadi. Shaxsda qanchalik oliyjanoblik o'z ifodasini topganligini esa ta'lim jarayonida o'zini namoyon qilishida o'rganish va aniqlash mumkin [3]. Bizningcha, pedagogik aksiologiya ta'lim oluvchi va ta'limni qadriyat deb e'tirof etgan holda, ta'limiy qadriyatlarni muhokama etuvchi hamda ta'limga aksiologik yondashuvni amalga oshiruvchi pedagogik bilimlar sohasidir.

Pedagogik aksiologiyaning predmetini shaxsning aksiologik ongi, aksiologik munosabati, aksiologik xulq-atvorini shakllantirish tashkil etadi. Aksiologik muammolarga doir nazariy manbalardagi qadriyat tushunchasining mohiyatini tahlil etish asosida pedagogik aksiologiya qadriyat tushunchasiga shaxs va jamiyat faoliyatida ideal namuna va yo'nalishlarni aks ettiruvchi individual va ijtimoiy ongni tashkil etuvchi maxsus ta'lim sifatida qaraydi[2]. Alohida shaxs yoki jamiyat yaxlitlikda qadriyatlarni uzatuvchisi sifatida qaraladi, nihoyasi esa, insonning xulq-atvori va xatti-harakatini rag'batlaydi. Xulq-atvor va xatti-harakatlarning tavsifi shaxsning atrof-muhitga, o'z-o'ziga munosabati haqida guvohlik beradi. Falsafadan

farqli ravishda pedagogik aksiologiya «qadriyat» va ulami aksiologik ong, munosabat, xulq-atvor deb nomlash orqali «aksiologik» tushunchalarga alohida-alohida qaraydi. Uni tashkil etish va boshqarishga qadriyatli yondashuvning zaruriyat ekanligidan kelib chiqib, uzluksiz ta'lim maqsadlarining o'zgarishi pedagogik aksiologiyaning muhim vazifalari sifatida quyidagilarni aniqlashga imkon beradi:

- qadriyatlar nazariyasi nuqtai nazaridan pedagogika nazariyasi va ta'lim amaliyotining tarixiy rivojini tahlil etish;
- ta'lim subyektlarida aksiologik yo'nalganligini aks ettiruvchi ta'limning aksiologik asoslarini aniqlash;
- milliy ta'lim mazmuni va rivojlanish strategiyasini aniqlashga doir aksiologik yondashuvni ishlab chiqish.

N.A.Astonova tadqiqotlarida “pedagogik aksiologiyaning predmeti sifatida shaxsning madaniy munosabatini rivojlantirish” deyiladi[4]. U qayd etilishicha, ana shu jihat bilan pedagogik aksiologiyaning funksiyalari uning o'ziga xosliklarini belgilashga imkon beradi. Quyida ularni ko'rib o'tamiz:

- mazmunga muvofiqlik, ta'limning mazmun va jarayon jihatlarini birlashtirish, intellektual tashabbusni rag'batlantirish;
- fikriy jarayon, obyektни aktuallashtirish, aniq dalil va isbotlarni belgilash, axborotni tanqidiy mushohada etish, ma'no-mazmunini tushunish, shaxsiy fikrning o'sishi;

baholovchi - pedagogik jarayon ishtirokchilarida borliq va ma'naviy hodisalarni adekvat baholashni rivojlantirishni aks ettiradi;

yo'naltirish funksiyasi – “qadriyatlar ierarxiyasi”ning ma'lum parametrlari asosida shaxsiy, kasbiy tavsifning muhim qoidalarini aniqlash imkoniyatlari bilan bog'liq;

me'yoriy (normativli) - pedagogning aksiosferasini ijtimoiy munosabatlarda namoyon qilish;

boshqaruvchilik - insonparvar mazmunga ega milliy va umuminsoniy qadriyatlar asosida ta'lim tizimini rivojlantirish;

Xulosa va takliflar. Pedagogik aksiologiyaning mazmuni, funksiyalari, ilmiylik, amaliylik, tajriba birligini ifoda etuvchi faoliyat mazmunini ochib beradi. Ilmiy jihat (aspekt) barcha ijtimoiy jarayonlarni aniqlab beruvchi, asosiy qadriyat sifatida ta'limni ko'rib chiqish asosida ta'limiy qadriyatlari o'rganuvchi, pedagogikaning yangi ilmiy yo'nalishi - pedagogik aksiologiya muammolari bo'yicha ilmiy tadqiqotlar o'tkazishni talab etadi.

Aksiologik bilimlarni tizimlashtirish maqsadida pedagogikadagi qadriyat manabalarini o'rganish va pedagogik aksiologiyaning shaxsga yo'naltirilgan

yondashuvlar asosida metodikasi va kategorial mexanizmlarini aniqlash ham dolzarb masala bo'lib qolmoqda.

Amaliy jihatdan pedagogik aksiologiya o'quv rejalari va dasturlarni tuzish, darslik va o'quv qo'llanmalarni yaratish, didaktik va metodik materiallarni ishlab chiqish, ta'lim va tarbiya konsepsiyasini yaratishni tahlil etadi.

Tajribaviy(praktik) jihatida ta'lim oluvchilarning aksiologik ongi, munosabati, xulq-atvorini shakllantirish, ularni aksiologik rivojlantirishga doir muammolarni hal etishga qaratilgan ta'lim muassasalari faoliyati, pedagog mahorati va o'qitish usullarini o'z ichiga oladi. Ularning vazifasi bugungi zed avlod davrida pedagogik aksiologiya nimani taqozo etsa, shularning barchasini mohirona shakllantirishdir.

Qadriyatlar subyektiv tasavvurlardan iborat bo'lib, noosferik yoki moddiy madaniyat sohasidagi yaratilgan boyliklar, axloqiy, huquqiy, diniy normalar va urf-odatlar qadriyatlarga kirishi mumkin. Ushbu qadriyatlar insonlar uchun etalon va ideal sifatida xizmat qiladi va ularning mukammal tasavvurga ega bo'lishi uchun murakkab savollarni bajarish zarur. "Qadriyat" g'oyat murakkab, ko'p qirrali va keng qamrovli aksiologik kategoriya bo'lib, olamdagi narsalar, hodisalar va jarayonlarning inson hamda kishilik jamiyati uchun ahamiyati tobora chuqurroq anglanishi bilan qadriyat tushunchasining mohiyati va mazmuni tobora chuqurlashib boraveradi.

Shuning uchun ham "qadriyat" muttasil ravishda boyib boradigan tushuncha bo'lib, unga beriladigan ilmiy-falsafiy ta'rif hamisha davrning ma'naviy-intellektual salohiyati va ilmiy izlanishlarning bugungi darajasi bilan bog'liq bo'ladi. Qadriyat tushunchasi voqea va hodisalarning obyektiv borligi, uning shaxs, guruh hamda jamiyat uchun ahamiyatini o'zida to'la va yorqin aks ettiradi. Narsalar va hodisalar takomillashtirib borilishi, ularning shaxs, guruh hamda jamiyat uchun ahamiyati ortib borishi bilan qadriyat tushunchasining mazmuni ham chuqurlashib, kengayib boraveradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ли Шанде. Философия человека И.Т. Фролова // Яо Ин. Философия гуманизма И.Т. Фролова. М.: УРСС, 2013. 264 с. С. 169–219.
2. Sh. Mardonov, & F. Mardonov (2022). Pedagogik otmalarda talabalarni tayyorlashda aksiologik mo'ljal. Science and innovation, 1 (B7), 1329-1333. doi: 10.5281/zenodo.731154
3. M.F. Qurbonova. Individual education is a person-oriented approach. International Journal of Pedagogics. VOLUME 03 181-185-p.
4. M.F. Qurbonova. Uzluksiz ta'lim jarayonida zamonaviy yondashuvlar. Uzluksiz ta'lim, maxsus son, 2023 yil, 87-90 betlar.
5. M.F. Qurbonova. Zamonaviy maktablardagi innovatsiyon yondashuvlar. Guldu axborotnomasi, 2023 yil, № 4. 103-106 betlar.

Scientific-methodical journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@rai-journal.uz

Our website:

<https://rai-journal.uz/>

The Scientific-methodical journal “Research and implementation” was founded by LLC Fer-Teach and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.